

FATORES QUE INFLUENCIAM A ADERÊNCIA DE MULHERES À MUSCULAÇÃO: BENEFÍCIOS ESTÉTICOS E DE SAÚDE

 DOI: 10.5281/zenodo.14193842

Lidianne Conde Lamattina

RESUMO

Este estudo explora os fatores que influenciam a adesão e a evasão de mulheres à prática de musculação, com foco nos benefícios estéticos e de saúde. Embora a musculação proporcione melhorias significativas na composição corporal, força e bem-estar geral, as taxas de evasão entre as mulheres permanecem elevadas, sendo atribuídas principalmente à falta de tempo, motivação e barreiras financeiras. O estudo discute estratégias de intervenção que podem ser adotadas por academias e profissionais de educação física para aumentar a retenção, como o acompanhamento personalizado, a criação de ambientes acolhedores, a oferta de programas acessíveis e a utilização de indicadores de progresso tangíveis. A personalização dos treinos e o suporte social também desempenham um papel crucial na promoção da aderência a longo prazo, garantindo que as mulheres possam manter os benefícios físicos e psicológicos da prática de musculação.

Palavras-chave: Adesão à musculação, mulheres e musculação, barreiras à prática de exercício, benefícios da musculação, retenção em academias.

ABSTRACT

This study explores the factors influencing women's adherence to and dropout from resistance training, focusing on aesthetic and health benefits. Although resistance training significantly improves body composition, strength, and overall well-being, dropout rates among women remain high, primarily due to lack of time, motivation, and financial barriers. The study discusses intervention strategies that can be adopted by gyms and fitness professionals to enhance retention, such as personalized guidance, creating welcoming environments, offering affordable programs, and using tangible progress indicators. Personalized training programs and social support also play a crucial role in promoting long-term adherence, ensuring that women can maintain the physical and psychological benefits of resistance training.

Keywords: Resistance training adherence, women and resistance training, exercise barriers, resistance training benefits, gym retention.

1. Introdução

A prática de musculação, por muito tempo associada ao universo masculino, tem ganhado adesão crescente entre mulheres. Esse crescimento é notável, especialmente no que diz respeito aos benefícios para a saúde e à busca por uma estética corporal desejada. Contudo, essa prática ainda enfrenta desafios, como a alta taxa de evasão, especialmente em academias. Historicamente, as mulheres foram desencorajadas a participar de atividades de força, visto que estereótipos de gênero promoviam uma visão restritiva sobre o papel feminino nos esportes (Scarfó, 2001). A musculação, embora amplamente reconhecida por seus benefícios físicos e psicológicos, ainda encontra resistência entre mulheres por fatores diversos, como falta de tempo e desmotivação (Ugioni, 2013).

Este artigo busca explorar os fatores que levam as mulheres a aderirem ou abandonarem a prática da musculação, com foco em aspectos estéticos e de saúde. Entender as motivações e barreiras é essencial para melhorar as taxas de retenção e contribuir para uma prática de exercícios mais consistente e benéfica ao longo da vida.

2 Estigmas e estereótipos na musculação feminina

A prática esportiva entre mulheres, especialmente a musculação, sofreu com estigmas e preconceitos ao longo da história. Desde o início do século XX, atividades físicas que envolviam força eram predominantemente associadas aos homens, sendo consideradas inapropriadas para o sexo feminino. Segundo Ebben e Jensen (1998), até a década de 1970, a musculação era amplamente vista como inadequada para mulheres, uma vez que os padrões de feminilidade impostos pela sociedade não permitiam que elas desenvolvessem traços musculares acentuados, considerados como atributos masculinos.

Esse estigma foi reforçado por visões tradicionais de gênero que vinculavam a mulher a padrões estéticos que favoreciam a delicadeza e fragilidade. De acordo com Connell (1987), a masculinidade hegemônica, que domina as representações sociais do gênero, influenciava diretamente a maneira como se percebia a participação feminina em atividades esportivas de alta intensidade e força. A divisão

de papéis entre o que seria “adequado” para homens e mulheres no esporte perpetuava a exclusão das mulheres de atividades como a musculação.

Com a ascensão do movimento feminista na década de 1970, muitas dessas barreiras começaram a ser questionadas. As discussões sobre igualdade de gênero impulsionaram a inserção da mulher em todas as esferas da vida social, inclusive nos esportes. Segundo Coakley (2003), o feminismo contribuiu significativamente para expandir o acesso das mulheres às atividades esportivas, ao mesmo tempo em que desafiava os estereótipos de gênero. A luta por direitos iguais nas academias e clubes esportivos foi um marco importante para a legitimação da musculação e do treinamento de força como práticas benéficas e adequadas para as mulheres.

Além das questões sociais e culturais, a evidência científica também desempenhou um papel crucial na mudança de percepção sobre a musculação feminina. Fleck e Kraemer (2014) argumentam que, com o desenvolvimento de estudos que comprovam os inúmeros benefícios da musculação para a saúde feminina, como o aumento da densidade óssea, a melhora da composição corporal e a prevenção de doenças como a osteoporose, muitos mitos começaram a ser desconstruídos. Esses achados demonstraram que o treinamento de força não só era seguro, mas altamente recomendável para mulheres, particularmente para aquelas que desejavam melhorar sua saúde e longevidade.

No entanto, apesar desses avanços, os estereótipos sobre a musculação feminina ainda persistem. Segundo Messner (2002), as representações midiáticas do corpo feminino, que ainda valorizam corpos magros e delicados, continuam a influenciar a forma como as mulheres se percebem no contexto esportivo, muitas vezes desencorajando-as de buscar atividades que possam modificar essa imagem. Isso gera um conflito interno para muitas mulheres, que, mesmo reconhecendo os benefícios da musculação, podem hesitar em aderir à prática por medo de serem vistas como “menos femininas”.

Por fim, como aponta Gallo (2010), a perpetuação de tais estigmas e estereótipos ainda constitui uma barreira importante para a adesão feminina à musculação, especialmente em ambientes de academia, onde o público masculino continua sendo dominante. O desafio, portanto, reside não apenas em oferecer conhecimento técnico-científico sobre os benefícios do treinamento de força, mas também em criar um ambiente acolhedor que desafie os estereótipos de gênero e promova a inclusão das mulheres nas práticas de musculação.

3 Benefícios da musculação para a saúde das mulheres

A musculação é amplamente recomendada para mulheres de todas as idades devido aos seus diversos benefícios para a saúde física e mental. Madsen, Adams e Van Loan (1998) destacam que a prática regular de exercícios de resistência melhora a aptidão musculoesquelética, aumentando a massa muscular, a densidade óssea e reduzindo a gordura corporal. Esses benefícios são especialmente importantes para mulheres mais velhas, que enfrentam um declínio natural na densidade óssea e na massa muscular, aumentando o risco de osteoporose e sarcopenia, conforme Fleck e Kraemer (2014).

A musculação tem sido considerada uma das formas mais eficazes de prevenir a osteoporose. Drinkwater (1994) e Westcott (2012) apontam que o estímulo proporcionado pelos exercícios resistidos favorece o aumento da densidade óssea, reduzindo o risco de fraturas. Além disso, o treinamento de força melhora a saúde metabólica, com Kraemer et al. (2002) destacando o aumento da taxa metabólica basal, o que facilita a regulação da composição corporal e a perda de gordura, além de melhorar a sensibilidade à insulina, conforme observam Phillips e Winett (2010).

No campo da saúde cardiovascular, Hurley, Hanson e Sheaff (2011) argumentam que a musculação, quando combinada com exercícios aeróbicos, contribui para a redução da pressão arterial e dos níveis de colesterol, o que ajuda na prevenção de doenças cardíacas, especialmente em mulheres na pós-menopausa.

Além dos benefícios físicos, a musculação tem um impacto positivo na saúde mental. Penedo e Dahn (2005) indicam que a prática regular de exercícios de resistência reduz o estresse, a ansiedade e os sintomas depressivos, enquanto Cash (2004) sugere que a percepção de controle sobre o próprio corpo aumenta a autoestima e o bem-estar geral.

O ganho de força funcional é outro aspecto importante, pois facilita a realização de tarefas diárias com menor esforço e risco de lesões, conforme observado por Hoffman (2014). Esse aumento de força é crucial para melhorar a qualidade de vida, especialmente em mulheres idosas, ao reduzir o risco de quedas e promover maior independência.

A musculação, portanto, oferece benefícios que vão além da estética. Schoenfeld (2010) afirma que, embora a aparência física seja um fator motivacional, os benefícios a longo prazo para a saúde física e mental são os que realmente fazem a diferença na vida das mulheres.

4 Fatores que levam à aderência à musculação

A adesão à musculação é frequentemente motivada pela busca por melhorias estéticas e benefícios para a saúde. Ugioni (2013) identificou que a estética é um dos principais motivos que levam as mulheres a iniciar e permanecer na musculação, em especial a busca por um corpo tonificado e conforme os padrões de beleza. Cash (2004) também apontou que a insatisfação com a imagem corporal impulsiona muitas mulheres a praticar atividades físicas, com a musculação sendo uma opção que oferece resultados rápidos e visíveis. Grogan (2008) reforça que, em uma sociedade onde a imagem é altamente valorizada, a musculação eleva a autoestima ao melhorar a autoimagem.

No entanto, não são apenas os benefícios estéticos que impulsionam a adesão. Mendonça (2016) observou que 40,3% das mulheres buscam a musculação para melhorar a saúde. A musculação é eficaz na prevenção de doenças crônicas, como osteoporose, diabetes e doenças cardíacas, conforme Kraemer e Ratamess (2005), sendo uma das melhores formas de manter a massa muscular e a densidade óssea, especialmente durante o envelhecimento.

Outro fator importante é o aumento da força funcional. Westcott (2012) destaca que a musculação não apenas melhora a estética, mas também a qualidade de vida, ao aumentar a independência funcional e reduzir o risco de lesões em atividades cotidianas.

A socialização também desempenha um papel importante. Sallis e Owen (1999) sugerem que a interação social dentro das academias cria uma rede de apoio que incentiva a continuidade dos treinos, enquanto Baumeister e Leary (1995) destacam que a necessidade de pertencimento é atendida em ambientes de treino colaborativos.

O acompanhamento profissional é igualmente crucial. Dishman (1988) observou que a supervisão de instrutores qualificados aumenta as chances de adesão, pois garante que o treino seja ajustado às capacidades individuais. Bandura

(1997), ao explorar o conceito de autoeficácia, indica que o suporte técnico aumenta a confiança das praticantes, promovendo maior continuidade.

Portanto, a adesão à musculação é resultado de uma combinação de fatores relacionados à estética, saúde, socialização e suporte profissional, que, integrados, promovem a prática a longo prazo.

5 Metodologia

O presente estudo é uma revisão de literatura com o objetivo de analisar e discutir os principais fatores que influenciam a adesão e a evasão de mulheres à prática de musculação em academias. A pesquisa foi realizada entre abril e outubro de 2021, utilizando bases de dados eletrônicas como Scielo, Pubmed, Web of Science e SportDiscus. Foram incluídos estudos publicados entre 2010 e 2022, nos idiomas português, inglês e espanhol, que abordassem aspectos motivacionais e barreiras relacionadas à musculação feminina.

As palavras-chave utilizadas incluíram: “musculação”, “treinamento de força”, “aderência”, “evasão”, “mulheres”, entre outros termos relevantes. A seleção dos estudos foi baseada em critérios de qualidade metodológica e relevância para o tema investigado.

6 Resultados

Os principais fatores que levam as mulheres a aderirem à musculação estão relacionados à busca por melhorias estéticas e de bem-estar físico. Ugioni (2013) e Rodrigues (2018) indicam que 43,8% das mulheres o fazem por razões estéticas, enquanto 32,8% visam melhorar sua saúde. Grogan (2008) afirma que preocupações com a imagem corporal e a pressão para atender aos padrões sociais de beleza influenciam significativamente essa decisão, com a musculação sendo vista como uma prática eficaz para alcançar um corpo tonificado.

Além das motivações estéticas, a melhoria da saúde é um forte incentivo. Westcott (2012) destaca que a musculação ajuda a prevenir doenças crônicas, como osteoporose, especialmente em mulheres após a menopausa, e mantém a autonomia funcional. Schoenfeld (2010) também aponta que a musculação aumenta a vitalidade física e mental, melhorando a força e a resistência para realizar tarefas

diárias com menos esforço e risco de lesões, o que motiva as mulheres a continuar praticando mesmo após atingirem seus objetivos estéticos.

Os benefícios psicológicos também desempenham um papel importante. Penedo e Dahn (2005) mostram que a musculação regular reduz o estresse, a ansiedade e os sintomas depressivos, além de proporcionar uma válvula de escape emocional. Para muitas mulheres, esses efeitos psicológicos, juntamente com os ganhos estéticos, são cruciais para a continuidade da prática.

A interação social dentro da academia também influencia a adesão. Sallis e Owen (1999) enfatizam que uma rede de apoio social positiva no ambiente de treino pode aumentar a motivação, criando um círculo virtuoso de incentivo e adesão a longo prazo.

Os fatores de adesão à musculação, portando, são variados, abrangendo motivações estéticas, de saúde, psicológicas e sociais. O desejo de alcançar um corpo mais saudável e tonificado, junto aos benefícios a longo prazo para a saúde e a qualidade de vida, são os principais fatores que levam as mulheres a se dedicarem de forma consistente à musculação, conforme Ugioni (2013) e Rodrigues (2018) destacam.

Apesar dos benefícios da musculação, as taxas de evasão entre mulheres continuam altas. Mendonça (2016) aponta que a falta de tempo, citada por 57,5% das entrevistadas, é um dos principais fatores. Sallis e Hovell (1990) ressaltam que essa percepção de falta de tempo está ligada à priorização de atividades, com muitas mulheres colocando responsabilidades profissionais e familiares à frente da prática de exercícios. Trost et al. (2002) sugerem que a falta de suporte social em casa pode agravar essa situação, dificultando a adesão a longo prazo.

Outro obstáculo significativo é a falta de motivação. Für (2018) observa que a ausência de um ambiente acolhedor e o acompanhamento inadequado contribuem para o abandono da musculação. Dishman (1988) destaca a importância do suporte profissional para manter a continuidade dos treinos, e Bandura (1997) enfatiza que a percepção de competência é crucial para a motivação e a persistência na atividade.

Barreiras financeiras também desempenham um papel importante. Herbstrith (2020) relata que o custo elevado das academias é um fator de evasão, especialmente para mulheres de classes sociais mais baixas. Biddle e Mutrie (2008) argumentam que a acessibilidade econômica é fundamental para promover um estilo

de vida ativo, sugerindo políticas que reduzam os custos ou ofereçam programas de baixo custo.

Para enfrentar esses desafios, Sallis et al. (2000) sugerem intervenções que abordem a falta de tempo, motivação e apoio social. Programas flexíveis e mais acessíveis financeiramente podem ajudar a reduzir a evasão. Trost et al. (2002) também recomendam iniciativas que fortaleçam o suporte social e familiar, criando redes de apoio e ambientes acolhedores.

Além disso, o ambiente de treino é um fator relevante. Marcus et al. (2006) afirmam que ambientes hostis ou intimidadores podem desmotivar, especialmente mulheres iniciantes. Criar espaços de treino inclusivos e que valorizem o progresso individual pode aumentar o senso de pertencimento e motivação.

5. Discussão

Os profissionais de educação física desempenham um papel essencial na promoção da aderência das mulheres à musculação. Bandura (1997) ressalta que o acompanhamento personalizado aumenta a autoeficácia das praticantes, contribuindo diretamente para uma maior adesão. Além disso, Dishman (1988) reforça que a motivação externa fornecida por instrutores qualificados é fundamental, especialmente em atividades como a musculação, onde os resultados tendem a ser graduais. A personalização dos treinos, adaptando-os às necessidades e objetivos de cada mulher, é um fator crucial para a continuidade da prática, conforme destacado por Kirk e MacPhail (2003).

Outro aspecto importante é a flexibilidade de horários. Sallis et al. (1999) afirmam que essa flexibilidade permite que as mulheres integrem a musculação em suas rotinas diárias. Além disso, a criação de oportunidades de socialização, como sugerido por Baumeister e Leary (1995), pode aumentar o comprometimento com a prática, tornando o ambiente de treino mais acolhedor. Para reforçar essa adesão, Marcus et al. (2006) enfatizam a importância de um ambiente de treino positivo e inclusivo, que valorize o progresso individual e reduza a ansiedade e o medo de julgamento.

O uso de feedback positivo também é uma estratégia eficaz para aumentar a motivação intrínseca. Deci e Ryan (2000) argumentam que esse tipo de feedback incentiva as praticantes a continuar. Rodrigues (2018) complementa essa ideia,

destacando que a combinação de socialização, flexibilidade de horários e acompanhamento personalizado é uma estratégia eficaz para aumentar a retenção em academias.

Para aumentar ainda mais a adesão, é fundamental que academias e profissionais desenvolvam estratégias que abordem tanto os fatores motivacionais quanto as barreiras ao abandono da prática. Biddle e Mutrie (2008) identificam a acessibilidade financeira como uma barreira significativa, sugerindo que programas mais acessíveis podem aumentar a adesão entre mulheres de renda limitada. Sallis et al. (1999) reforçam que a redução de barreiras financeiras pode tornar a prática de musculação mais viável para um público mais amplo.

Além disso, é essencial criar um ambiente acolhedor e inclusivo. Marcus et al. (2006) argumentam que ambientes amigáveis reduzem o medo de julgamento, enquanto Trost et al. (2002) destacam que o apoio social pode aumentar o senso de pertencimento, promovendo maior adesão. A ênfase nos benefícios para a saúde, em vez de focar apenas na estética, também é fundamental. Deci e Ryan (2000) indicam que a motivação intrínseca, baseada no desejo de melhorar a saúde, é mais sustentável a longo prazo. Nesse sentido, Penedo e Dahn (2005) observam que ao focar nos benefícios para a saúde, as academias podem aumentar a motivação intrínseca das praticantes.

O acompanhamento contínuo também é essencial para manter a motivação. Dishman (1988) sugere o uso de indicadores tangíveis de progresso, como a carga levantada e a melhora da composição corporal, para garantir que as praticantes percebam os resultados. Bandura (1997), por sua vez, afirma que o feedback positivo sobre o progresso é crucial para aumentar a confiança das mulheres em sua capacidade de continuar com a prática.

A personalização dos treinos também é uma estratégia eficaz. Kirk e MacPhail (2003) apontam que a adaptação dos treinos às necessidades individuais aumenta o engajamento e a satisfação das praticantes. A diversificação das atividades, como aulas de alongamento e ioga, também pode reduzir a monotonia e manter o interesse, conforme observado por Sallis et al. (1999).

Para além das estratégias personalizadas e dos ajustes nos treinos, Marcus e Forsyth (2003) sugerem campanhas educacionais e workshops para informar as mulheres sobre os benefícios da musculação e incentivá-las a iniciar um programa de exercícios. Assim, a combinação de estratégias como acessibilidade, suporte

motivacional, ambientes acolhedores e foco na saúde pode aumentar a adesão a longo prazo, proporcionando benefícios físicos e mentais.

A aderência a longo prazo à musculação é crucial para que as mulheres usufruam plenamente dos benefícios estéticos e de saúde. Dishman (1988) aponta que a continuidade depende da percepção de progresso e do suporte constante oferecido por profissionais. Programas que oferecem feedback sobre o aumento da força e a melhora na composição corporal ajudam a manter a motivação.

Bandura (1997) reforça que a personalização dos treinos é essencial, pois a percepção de progresso individual aumenta o engajamento. Kirk e MacPhail (2003) também destacam a importância de adaptar os treinos e criar desafios para evitar a estagnação. Nesse sentido, Deci e Ryan (2000) argumentam que a motivação intrínseca, baseada na busca por melhorias na saúde e bem-estar, é mais sustentável do que a motivação focada apenas na estética, o que reforça a necessidade de focar nos benefícios de longo prazo para a saúde.

Além disso, o suporte social desempenha um papel fundamental. Baumeister e Leary (1995) sugerem que a interação social é uma maneira de manter comportamentos saudáveis, enquanto Sallis e Owen (1999) afirmam que o apoio social, tanto dentro quanto fora da academia, influencia diretamente a continuidade da prática.

O estabelecimento de metas claras e desafiadoras também é eficaz, conforme indicado por Locke e Latham (1990). Essas metas devem ser ajustadas regularmente para manter a motivação das praticantes, permitindo avanços nos treinos e até mesmo a participação em competições amadoras, se desejado. Westcott (2012) enfatiza que o acompanhamento regular e os ajustes nos treinos são fundamentais para evitar a desmotivação.

Por fim, o suporte técnico é crucial para garantir a execução correta dos exercícios, prevenindo lesões e mantendo o engajamento a longo prazo, como destacado por Phillips e Winett (2010). Embora os benefícios estéticos sejam um fator motivador, Schoenfeld (2010) argumenta que os resultados visíveis, como a definição muscular e a redução da gordura corporal, continuam a ser uma fonte de motivação para muitas mulheres, reforçando a adesão à prática de musculação.

6 Conclusão

A musculação apresenta uma ampla gama de benefícios para a saúde física e mental das mulheres, com a estética corporal e a busca por saúde figurando como os principais fatores que motivam a adesão. No entanto, a alta taxa de evasão, frequentemente causada pela falta de tempo, desmotivação e barreiras financeiras, constitui um desafio relevante para a continuidade da prática. Para garantir a adesão a longo prazo, é fundamental a implementação de estratégias que ajudem a superar essas barreiras.

Entre as principais abordagens para promover a retenção estão o acompanhamento personalizado, que permite adaptar os treinos às necessidades e objetivos individuais das praticantes, e a criação de ambientes acolhedores e inclusivos, que favorecem o engajamento social e reduzem o medo de julgamento. Além disso, o suporte motivacional contínuo, o feedback constante sobre o progresso e a flexibilidade nos horários de treino são elementos essenciais para garantir que as mulheres mantenham a prática de musculação de forma consistente.

Com a adoção de intervenções que abordem tanto os fatores motivacionais quanto os desafios que levam ao abandono da prática, é possível promover uma maior adesão à musculação, permitindo que as mulheres desfrutem plenamente dos benefícios estéticos e de saúde que essa atividade oferece a longo prazo.

7 Referências

- ALVES, I. C. et al. Efeito dos diferentes intervalos de recuperação na percepção subjetiva de homens e mulheres. **Revista Brasileira de Educação Física e Esporte**, v. 31, n. 4, p. 759-766, 2017.
- BADILLO, J. J. G.; AYESTERÁN, E. G. **Fundamentos del entrenamiento de la fuerza: aplicación al alto rendimiento deportivo**. Madrid: Inde, 2002.
- BANDURA, A. **Self-efficacy: The exercise of control**. New York: W. H. Freeman, 1997.
- BAUMEISTER, R. F.; LEARY, M. R. The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. **Psychological Bulletin**, v. 117, n. 3, p. 497-529, 1995.

BIDDLE, S. J. H.; MUTRIE, N. **Psychology of physical activity: Determinants, well-being and interventions**. 2. ed. London: Routledge, 2008.

CASH, T. F. Body image: Past, present, and future. **Body Image**, v. 1, n. 1, p. 1-5, 2004.

DECI, E. L.; RYAN, R. M. **Intrinsic motivation and self-determination in human behavior**. New York: Plenum, 2000.

DISHMAN, R. K. Determinants of participation in physical activity. In: BOUCHARD, C.; SHEPHARD, R. J.; STEPHENS, T. (Ed.). **Physical activity, fitness, and health**. Champaign: Human Kinetics, 1988. p. 75-102.

DRINKWATER, B. L. Exercise in the prevention of osteoporosis. **Osteoporosis International**, v. 4, n. 1, p. 169-171, 1994.

EBBEN, W. P.; JENSEN, R. L. Strength training for women: Debunking myths that block opportunity. **The Physician and Sports Medicine**, v. 26, n. 5, p. 86-97, 1998.

FLECK, S. J.; KRAEMER, W. J. **Fundamentos do treinamento de força muscular**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

FÜR, D. P. Motivos de aderência e desistência à prática de exercício físico em academia em mulheres adultas. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, 2018.

GALLO, P. R. **A influência dos estereótipos de gênero no esporte**. São Paulo: EdUSP, 2010.

GROGAN, S. **Body image: Understanding body dissatisfaction in men, women, and children**. 2. ed. London: Routledge, 2008.

HERBSTTRITH, H. V. Motivos de abandono à prática de musculação em uma academia do interior do Rio Grande do Sul. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUÍ, 2020.

HOFFMAN, J. R. **Physiological aspects of sport training and performance**. 2. ed. Champaign: Human Kinetics, 2014.

HURLEY, B. F.; HANSON, E. D.; SHEAFF, A. K. Strength training as a countermeasure to aging muscle and chronic disease. **Sports Medicine**, v. 41, n. 4, p. 289-306, 2011.

KIRK, D.; MACPHAIL, A. Teaching games for understanding and situated learning: Rethinking the Bunker-Thorp model. **Journal of Teaching in Physical Education**, v. 22, n. 2, p. 177-192, 2003.

KRAEMER, W. J. et al. Influences of resistance training volume and periodization on physiological and performance adaptations in collegiate women tennis players. **The American Journal of Sports Medicine**, v. 28, n. 5, p. 626-633, 2000.

LOCKE, E. A.; LATHAM, G. P. **A theory of goal setting and task performance.** Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990.

MADSEN, K. L.; ADAMS, W. C.; VAN LOAN, M. D. Effects of physical activity, body weight, and composition and muscular strength on bone density in young women. **Medicine e Science in Sports e Exercise**, v. 30, n. 1, p. 114-120, 1998.

MARCUS, B. H. et al. Physical activity behavior change: Issues in adoption and maintenance. **Health Psychology**, v. 25, n. 1, p. 101-110, 2006.

MARCUS, B. H.; FORSYTH, L. A. H. **Motivating people to be physically active.** Champaign: Human Kinetics, 2003.

MENDONÇA, I. F. Evasão e aderência em academia de ginástica: caso de uma pequena academia de Goiânia. 2016. Monografia (Graduação em Educação Física) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.

PENEDO, F. J.; DAHN, J. R. Exercise and well-being: A review of mental and physical health benefits associated with physical activity. **Current Opinion in Psychiatry**, v. 18, n. 2, p. 189-193, 2005.

PEREIRA, F. F. et al. Efecto del entrenamiento de fuerza sobre la autonomía funcional en mujeres mayores sanas. **Revista Española de Geriatria y Gerontología**, v. 42, n. 6, p. 342-347, 2007.

PHILLIPS, S. M.; WINETT, R. A. Uncomplicated resistance training and health-related outcomes: Evidence for a public health mandate. **Current Sports Medicine Reports**, v. 9, n. 4, p. 208-213, 2010.

RODRIGUES, M. Aderência, manutenção e desistência das práticas em academia. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Universidade Regional do Estado do Rio Grande do Sul, UNIJUÍ, 2018.

SALLIS, J. F.; HOVELL, M. F. Determinants of exercise behavior. In: BOUCHARD, C.; SHEPHARD, R. J.; STEPHENS, T. (Ed.). **Physical activity, fitness, and health.** Champaign: Human Kinetics, 1990. p. 75-102.

SALLIS, J. F.; OWEN, N. **Physical activity and behavioral medicine.** SAGE Publications, 1999.

SALLIS, J. F.; OWEN, N.; FOTHERINGHAM, M. J. Behavioral epidemiology: A systematic framework to classify phases of research on health promotion and disease prevention. **Annals of Behavioral Medicine**, v. 22, n. 1, p. 294-298, 2000.

SCHOENFELD, B. J. The mechanisms of muscle hypertrophy and their application to resistance training. **Journal of Strength and Conditioning Research**, v. 24, n. 10, p. 2857-2872, 2010.

TROST, S. G. et al. Correlates of adults' participation in physical activity: Review and update. **Medicine and Science in Sports and Exercise**, v. 34, n. 12, p. 1996-2001, 2002.

UGIONI, V. L. Fatores determinantes para desistência de mulheres à prática de musculação: Um estudo de caso em uma academia na cidade de Criciúma-SC. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2013.

WESTCOTT, W. L. Resistance training is medicine: Effects of strength training on health. **Current Sports Medicine Reports**, v. 11, n. 4, p. 209-216, 2012.